

УДК 615.014.21

**ВАЖНОСТЬ ЭКСТРАКТА КАЛИФОРНИЙСКОГО КРАСНОГО
ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ иммунной системы***Ишпулатов СардорНормуродович**Кафедра Анатомия и клиническая анатомия***Учреждение образования****«Термезский филиал Ташкентской медицинской академии»****г.Термез, Республика Узбекистан*****Аннотация***

Микробиологических показателей его действия, на основе опыта выращивания и получения из него лекарств. Сыворотка, полученная из калифорнийского красного червя, оказывает влияние на иммунную систему организма, то есть укрепляет иммунную систему организма и поддерживает ее на нормальном уровне.

Калифорнийский красный червь выращивается на земле в биогумусе уникального качества, в развитии науки, в определении вирусологических, иммунологических, В качестве эксперимента мы можем видеть и наблюдать на примере схода граждан микрорайонов «Чеп» и «Гулистон» в Алтынсойском районе.

Ключевые слова: Иммунизированный, Калифорнийский красный червь, Иммунодефицит, Лекарственные реагенты, Медицинские реагенты, СПИД, ВИЧ, Вирус, Кровь, Лейкоциты и эритроциты, Больной.

Введение

Иммунная система-это сеть биологических процессов, защищающих организм от болезней. Он распознает различные патогены, от вирусов до паразитических червей, а также раковые клетки и даже древесную стружку, реагирует на них иммунологически и изолирует их от здоровых тканей организма. У большинства биологических видов иммунная система состоит из двух основных подгрупп. Врожденная иммунная система обеспечивает защиту за счет заранее сформированных иммунных ответов на различные состояния и воздействия. Адаптивная иммунная система реагирует индивидуально на каждый последующий стимул, легко распознавая молекулы, с которыми она

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-2

сталкивалась ранее. Обе системы используют молекулы и клетки для выполнения своих функций.

Почти все организмы обладают каким-либо иммунитетом. Бактерии обладают рудиментарным иммунитетом в виде ферментов, защищающих от вирусных инфекций. Другие более простые иммунные механизмы развились у древних растений и животных и сохранились до их современных потомков. Эти механизмы включают фагоцитоз, антимикробные пептиды, называемые **дефенсином**, и систему комплемента. Челюстные позвоночные, в том числе люди, обладают более сложными защитными механизмами, способными адаптироваться к более эффективному обнаружению патогенов. Адаптивный (или приобретенный) иммунитет создает иммунологическую память, которая позволяет сильнее реагировать на последующие столкновения с тем же патогеном. Подобный процесс приобретенного иммунитета лежит в основе вакцинации.

Дисфункция иммунной системы может привести к аутоиммунным заболеваниям, воспалительным заболеваниям и раку. Иммунодефицит возникает, когда иммунная система слабее, чем обычно, что может привести к рецидивирующим и опасным для жизни инфекциям. Иммунодефицит у людей наследственное заболевание, такое как тяжелый комбинированный иммунодефицит, например ВИЧ/СПИД может наблюдаться в результате приобретенных заболеваний или применения иммунодепрессантов. Аутоиммунитет возникает в результате реакции гиперактивной иммунной системы на нормальные ткани так же, как она атакует чужеродные организмы. Общие аутоиммунные заболевания включают тиреоидит Хашимото, ревматоидный артрит, диабет 1 типа и системную красную волчанку. Иммунология изучает все аспекты иммунной системы.

Иммунодефицит возникает, когда один или несколько компонентов иммунной системы неактивны. Способность иммунной системы реагировать на патогенные микроорганизмы слаба у молодых и пожилых людей, иммунные ответы начинают снижаться примерно после 50 лет из-за иммунного старения. В то время как ожирение, алкоголизм и употребление наркотиков в развитых странах вызывают ослабленную иммунную систему, недоедание в развивающихся странах является наиболее частой причиной иммунодефицита.

Продукты с недостаточным содержанием белка вызывают нарушение клеточного иммунитета, активности комплемента, функции фагоцитов, концентрации антител IgA и выработки цитокинов. Кроме того, генетическая мутация или хирургическое удаление сифилиса в раннем возрасте приводит к тяжелому иммунодефициту и высокой восприимчивости к инфекциям. Иммунодефицит может быть наследственным или “приобретенным”. Тяжелый комбинированный иммунодефицит-редкое наследственное заболевание, характеризующееся нарушением развития функциональных Т- и В-лимфоцитов в результате большого количества генетических мутаций. Примером состояния, при котором способность фагоцитов уничтожать патогены снижается, является хронический гранулематоз, который считается наследственным или врожденным иммунодефицитом. СПИД и некоторые виды рака вызывают приобретенный иммунодефицит.

Рассматривая физиологические и патологические процессы репаративного характера у стригущего лишая, мы видим, что степень влияния при лечении заболевания высока, омолаживание возможно даже путем воздействия на соматические клетки внутренних органов человека. Восстанавливает клетки, ткани, побеждает вирусы и определяет уровень вирусов. Разрабатываются специальные меры по введению жидкости в организм человека.

Наша экспериментальная площадка находится в районе “Чеп” и “Гулистан” Алтынсайского района, и одновременно с выращиванием богатого питательными веществами биогумуса Калифорнийского красного дождевого червя, созревшего для болезней человека, извлекают, фиксируют, затем фильтруют и помещают в сушильный шкаф. После высыхания в духовке в течение 48 часов красный червь протирают специальным инструментом и доводят до мучного состояния. Из этого образца берут 12 мг и помещают в колбу, необходимые реагенты добавляются и помещаются в термостат. В термостате к стерилизованному гельминтная жидкость добавляется кровяная жидкость, полученная из гельминта, и центрифугируется.

Сыворотка, взятая из этого образца, подвергается иммунологическому исследованию и изучается степень воздействия на иммунную систему человека. Основой этого эксперимента было то, что когда человек борется с болезнями, мы видим, что сыворотка в профилактике 11 различных заболеваний готова, и

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-2, Issue-2

наблюдаем патологические признаки. Эта сыворотка "нурзам" является самым мощным средством в профилактике вирусных инфекционных заболеваний гепатита А и гепатита В.

Крем мазь "АЗАМЗАР" из образца Калифорнийского красного червя была приготовлена лабораторным путем и применяется для профилактики кожных заболеваний, таких как лейшманиоз, витриго, псориаз, аллергическая сыпь. Гематологические показатели оказались на 15% выше статистических. Оказалось, что в организме человека регулярно повышается образование эритроцитов, повышается клеточность.

Обсуждение и результаты

Опыт показал, что с помощью дождевых червей необходимо преобразовывать органику в биогумус, который быстро усваивается растениями с коротким сроком хранения. Биогумусы содержат специфические питательные вещества, которые уникальны в своем составе. Предположим, что на животноводческой ферме содержится 500 голов крупного рогатого скота, а исходящий от нее мусор может изменить 200 акров земли. При таком количестве органического биогумуса, затрачиваемого на производство, можно освоить 1000 гектаров. 2 года назад в махалле "Гулистан" Алтынсайского района "Чеп" были проведены опытно-экспериментальные работы по выращиванию Калифорнийского красного дождевого червя и получению из него биогумуса, из образцов были разработаны лекарства от болезней человека.

Заключение

Сыворотка из Калифорнийского красного стригущего лишая очень полезна при кожных заболеваниях при преодолении вирусов в организме предотвращается заражение вирусами и проводится практическая работа на базе высокотехнологичного производственного инструментального оборудования. По этому поводу проводится ряд экспериментов. В Сурхандарьинской области кожная сыпь играет важную роль в профилактике заболеваний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. N.K. Belamurov. “Полезные калифорниские черви” Москва 2020 год
2. Ч.Н.Виноградский Почвоведение и биогумос Москва 2018 год
3. В.В.Кауричев “Почвоведение” Москва 1998
4. Essential 18000 Medical Words
5. Developing the Major Problems of Food Poisoning Today, their Treatment and Preventive Measures
6. Evacuation of citizens and providing first aid to affected patients in the event of man-made accidents at chemical plants
7. Aids and hiv disease its effects on the human organism, transmission ways, prevention and the most modern drugs that help in the first stages of aids
8. Nurova, Z. A., Toshpo’Latov, T. L. A., Doniyorova, G. E., Bahodirjonov, T. L., & Qilichev, J. F. (2022). ORGANIZMNING ANTIGENLIK, BIOLOGIK, ALLERGIK OMILLARI VA ULARNING TA’SIR DARAJALARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 654-657.
9. Kilichev, J., To’raqulova, M., Tursunaliyeva, V., & Menglibayeva, N. (2022). CAUSES, TYPES, SYMPTOMS AND TREATMENT METHODS OF PROSTATITIS DISEASES THAT OCCUR IN THE HUMAN BODY TODAY. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 2(10), 18-21.
10. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2481>

